

FATOS BÁSICOS ADITIVOS E A ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAR UMA DAS PARCELAS EM 5 OU 10

Adriana Jungbluth
Universidade Federal de Santa Catarina
adriadrij@gmail.com

Everaldo Silveira
Universidade Federal de Santa Catarina
evederelst@gmail.com

Resumo: Este trabalho investiga a aprendizagem dos fatos básicos de adição por meio da transformação de uma das parcelas em 5 ou 10, utilizando composições e relações numéricas especialmente as relações parte-todo. A pesquisa, de natureza qualitativa e conduzida sob a perspectiva do *design research*, foi realizada em uma escola pública de Santa Catarina, com uma turma de 25 crianças no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. A análise das interações revelou que, ao longo do processo, as crianças se apropriaram do conhecimento, expressando-o na linguagem matemática e conseguindo resolver mentalmente os fatos básicos de adição, sem recorrer à memorização, o que contribuiu para a alfabetização matemática. Os resultados evidenciam a importância do ensino intencional de relações numéricas e de estratégias baseadas em marcos como 5 e 10, com potencial para ampliar a compreensão dos alunos em relação às operações aritméticas e para desenvolver o sentido de número.

Palavras-chave: Composições e Relações Numéricas; Adição de Fatos Básicos; Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

1 Introdução

Esta comunicação apresenta, inicialmente, o conceito de fatos básicos e sua presença na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). No mesmo tópico, discutimos como a alfabetização matemática e o desenvolvimento do sentido de número se articulam com o trabalho com relações numéricas no ensino dos fatos fundamentais aditivos.

Em seguida, apresentamos a implementação de atividades que utilizam composições e relações numéricas para ensinar fatos aditivos, usando a estratégia de transformar uma parcela em 5 ou 10. A compreensão dessa abordagem depende da propriedade associativa, que permite decompor uma parcela para complementar a outra, e da propriedade comutativa, que possibilita reorganizar as parcelas para facilitar o cálculo.

Parra (1996) define cálculo mental como um “cálculo pensado ou refletido” que se apoia em conhecimentos e estratégias fundamentadas nas propriedades do sistema decimal e das operações. Segundo a autora, embora essas propriedades possam inicialmente estar implícitas, elas ativam diferentes formas de representação numérica e favorecem a construção de múltiplas relações entre os números.

As tarefas foram desenvolvidas com uma turma de 25 crianças, com idades entre 6 e 8 anos, no 1º e no 2º ano do Ensino Fundamental (EF), em uma escola pública municipal de Santa Catarina, entre os anos de 2023 e 2024.

Dessa forma, esta comunicação tem como objetivo investigar como as crianças constroem e ampliam a compreensão da estratégia de transformar uma das parcelas em 5 ou 10 para resolver fatos aditivos, com base no uso de propriedades, composições e relações numéricas.

2 Fatos básicos, alfabetização matemática e sentido de número

De acordo com Van de Walle (2009, p. 191), os fatos básicos ou fatos fundamentais aditivos e multiplicativos “se referem às combinações, onde ambos os adendos ou ambos os fatores são menores que 10. Os fatos fundamentais da subtração e da divisão correspondem aos fatos da adição e da multiplicação”.

Na BNCC (BRASIL, 1997), os objetos de conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas a partir da unidade temática Números, do 1º ao 3º ano, envolvem a construção de “fatos básicos” ou de “fatos fundamentais”, porém, não há, nos textos introdutórios da BNCC, qualquer definição do que sejam esses fatos. Nos PCNs encontramos que a construção dos fatos básicos fornece “um repertório que dá suporte ao cálculo mental e escrito” e encontramos a seguinte definição: “cálculos com dois termos, ambos menores do que dez” (BRASIL, 1997, p. 49). Os PCNs destacam que a aprendizagem dos fatos básicos contribui para a habilidade de cálculo, o que não ocorre com a simples memorização dos fatos.

Conforme os PCNs, a aprendizagem dos fatos básicos contribui para desenvolver o cálculo mental e escrito, quando isso não envolve um processo focado na memorização.

Nesse sentido, destacamos que deve ocorrer um trabalho de alfabetização matemática e que contribua para o desenvolvimento do sentido de número.

Danyluk (2002, p. 20), define alfabetização matemática como os “atos de aprender a ler e escrever a linguagem Matemática nas primeiras séries iniciais de escolarização”. Para a autora, a alfabetização matemática envolve a apropriação de códigos do conhecimento matemático escolar, ocorrendo quando a criança é capaz de ler, compreender e interpretar os símbolos utilizados na linguagem matemática.

Autores como Dolk (2009) e Serrazina e Rodrigues (2021) discutem o conceito de sentido numérico e ressaltam a relevância da construção de relações numéricas, aspecto que também é abordado neste texto por meio do ensino dos fatos básicos aditivos. Dolk (2009, p. 5) considera que desenvolver o sentido numérico em sala de aula “implica dar aos alunos a oportunidade de pensar com números e operações, orientando-os na maneira como olham para os números e ajudando-os a construir uma rede ativa de relações numéricas”. Serrazina e Rodrigues (2021) reforçam essa ideia, definindo o sentido numérico como um conhecimento progressivo e abrangente sobre números e operações, essencial para a tomada de decisões e a resolução de problemas. A relação cálculo mental e sentido de número é destacada por Serrazina e Rodrigues (2021), pois afirmam que o avanço em um desses aspectos favorece o desenvolvimento do outro, em um processo de influência mútua.

McIntosh *et al.* (1992) exemplifica que alunos com bom sentido numérico evitariam contar de um em um para resolver $8 + 7$, preferindo estratégias mais eficientes, como transformar a operação em $7 + 7 + 1$ (sabendo que $7 + 7 = 14$) ou $8 + 2 + 5$ (sabendo que $8 + 2 = 10$), enquanto aqueles com pouco sentido numérico tendem a recorrer a métodos mais trabalhosos. Segundo os autores, isso pode acontecer por hábitos formados pela repetição de um único tipo de cálculo, pela insegurança em usar estratégias diferentes ou pela falta de conhecimento sobre essas alternativas.

3 Metodologia

As atividades que analisamos nesta comunicação fazem parte de uma pesquisa mais ampla, que vislumbra uma investigação de cunho qualitativo a respeito do ensino e

aprendizagem de Aritmética nos Anos Iniciais do EF. A pesquisa se enquadra numa perspectiva de *design research* e adota uma metodologia na qual a investigadora assume, simultaneamente, o papel de professora. De acordo com Molina, Castro e Castro (2007), uma característica distintiva deste tipo de abordagem é a ruptura com a diferenciação entre professor e investigador, pois visando a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, o investigador se envolve como professor.

Os dados estão sendo produzidos em sala de aula, com um mesmo grupo de crianças, que estamos acompanhando durante seus primeiros três anos do EF, de 2023 a 2025. A produção de dados está acontecendo com gravação de áudio e vídeo, recolha documental, entrevistas a alunos da turma para compreensão sobre suas resoluções e notas de campo da pesquisadora. Nesta comunicação descrevemos e analisamos a experiência de ensino envolvendo o trabalho com relações numéricas na aprendizagem dos fatos básicos de adição no 1º ano do EF (em 2023) e 2º ano do EF (em 2024).

De acordo com Molina, Castro e Castro (2007, p.1, tradução nossa), a “pesquisa em design é um paradigma metodológico, principalmente qualitativo, que atualmente vem sendo intensamente aplicado e desenvolvido na pesquisa educacional”. O design dessa pesquisa corresponde ao que Gravemeijer e Cobb (2006) denominam como “experiência de ensino em sala de aula”, que inclui o desenvolvimento de processos de planejamento e ensino, assim como a investigação sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.

4 Descrição e análise das atividades envolvendo adição de fatos básicos

No quadro a seguir, apresentamos os fatos básicos de adição, que envolvem a soma de duas parcelas menores que 10, com resultados até 18. Neste texto, explicamos o trabalho desenvolvido com esses fatos, com destaque para aqueles que resultam em 10 e para os que têm resultado superior a 10. Considerando a propriedade comutativa da adição, é possível reduzir a quantidade de fatos trabalhados (45 fatos se repetem no quadro). Dentre os fatos com resultado acima de 10^1 , é importante perceber que há 8 fatos em que uma das parcelas é 9, seguido de 6 adições em que uma das parcelas é 8. As adições com uma parcela 7 correspondem a 4 fatos, e as com uma parcela 6 a apenas 2 fatos.

¹ Esses fatos estão em verde no quadro e grifamos as parcelas às quais nos referimos.

Quadro 1 – Fatos básicos de adição

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0 + 0 =	1 + 0 =	2 + 0 =	3 + 0 =	4 + 0 =	5 + 0 =	6 + 0 =	7 + 0 =	8 + 0 =	9 + 0 =
1	0 + 1 =	1 + 1 =	2 + 1 =	3 + 1 =	4 + 1 =	5 + 1 =	6 + 1 =	7 + 1 =	8 + 1 =	9 + 1 =
2	0 + 2 =	1 + 2 =	2 + 2 =	3 + 2 =	4 + 2 =	5 + 2 =	6 + 2 =	7 + 2 =	8 + 2 =	9 + 2 =
3	0 + 3 =	1 + 3 =	2 + 3 =	3 + 3 =	4 + 3 =	5 + 3 =	6 + 3 =	7 + 3 =	8 + 3 =	9 + 3 =
4	0 + 4 =	1 + 4 =	2 + 4 =	3 + 4 =	4 + 4 =	5 + 4 =	6 + 4 =	7 + 4 =	8 + 4 =	9 + 4 =
5	0 + 5 =	1 + 5 =	2 + 5 =	3 + 5 =	4 + 5 =	5 + 5 =	6 + 5 =	7 + 5 =	8 + 5 =	9 + 5 =
6	0 + 6 =	1 + 6 =	2 + 6 =	3 + 6 =	4 + 6 =	5 + 6 =	6 + 6 =	7 + 6 =	8 + 6 =	9 + 6 =
7	0 + 7 =	1 + 7 =	2 + 7 =	3 + 7 =	4 + 7 =	5 + 7 =	6 + 7 =	7 + 7 =	8 + 7 =	9 + 7 =
8	0 + 8 =	1 + 8 =	2 + 8 =	3 + 8 =	4 + 8 =	5 + 8 =	6 + 8 =	7 + 8 =	8 + 8 =	9 + 8 =
9	0 + 9 =	1 + 9 =	2 + 9 =	3 + 9 =	4 + 9 =	5 + 9 =	6 + 9 =	7 + 9 =	8 + 9 =	9 + 9 =

Legenda:

	Fatos com resultado menor que 10
	Fatos com resultado 10
	Fatos com resultado acima de 10
	Fatos repetidos (propriedade comutativa)

Fonte: Produção dos autores.

As composições numéricas são facilmente construídas ou visualizadas por meio das cartelas de dezena², porque é possível contar a partir de uma coluna cheia com 5 e compor os números 6, 7, 8 e 9 utilizando o 5 ($6 = 5 + 1$, $7 = 5 + 2$, $8 = 5 + 3$ e $9 = 5 + 4$), por exemplo, sem necessidade de contar de um em um. Também é possível compor os pares de números cuja soma resulta em 10 e que, devido à propriedade comutativa da adição, ficam reduzidos a cinco: ($5 + 5$, $6 + 4$, $7 + 3$, $8 + 2$ e $9 + 1$). Ebby, Hulbert e Broadhead (2021) e Van de Walle (2009) destacam a importância do reconhecimento de quantidades em arranjos padronizados, sem realizar a contagem, que Van de Walle (2009) denomina como relações numéricas espaciais.

No primeiro ano do EF, realizamos diversas composições numéricas, com destaque para aquelas que resultam em 5 e 10, e discutimos com as crianças a importância desses números como marcos de referência para efetuar cálculos. Segundo Van de Walle (2009), as âncoras ou "marcos" de referência de 5 e 10 são importantes porque a dezena possui um papel fundamental em nosso sistema de numeração e porque uma dezena é composta por dois cincos, logo, é possível relacionar os números de 1 a 10 com esses marcos.

²Van de Walle (2009, p. 152) explica que o “quadro de dezena “é simplesmente um arranjo 2 x 5 em que contadores ou pontos são colocados para ilustrar os números”.

No trabalho com os fatos básicos de adição, iniciamos com diálogos sobre situações do cotidiano em que utilizamos a adição, abordando especialmente as ideias de “juntar” e “acrescentar”. Ao propor a adição $4 + 3$ (Figura 1), o diálogo que se seguiu está apresentado no excerto a seguir:

Pesquisadora: Lembram que eu expliquei que fica mais fácil somar se transformamos um número em 5 ou 10? Nesse caso, dá para transformar um dos números em 10?

Crianças: Não!

Algumas crianças: Em 5 dá! Em 5 dá!

Pesquisadora: Como faz?

Bruno: É só pegar 1 daqui e passar para cá. (Bruno mostrou um contador sendo transferido da cartela que possuía 3 para a cartela que possuía 4)

Victor: Daí fica $5 + 2$ que dá 7.

Fonte: Produção dos autores.

Na resolução da adição $9 + 8$ e $8 + 5$, as crianças colocaram contadores vermelhos e azuis nas cartelas e resolveram esses fatos utilizando a estratégia de transformar uma das parcelas em 10 (Figura 2). A resolução de $9 + 8$ ocorreu conforme a discussão apresentada a seguir:

Pesquisadora: Como dá para saber o resultado da soma de 9 com 8 de um jeito fácil?

Victor: Se $10 + 8$ dá 18, então $9 + 8$ é 17.

Pesquisadora: Isso, porque o 9 tem um a menos! E então, nas cartelas como faz?

Victor: Passar uma peça para cá (ele mostrou uma peça sendo retirada da cartela que possuía 8 e sendo adicionada na cartela que possuía 9).

Pesquisadora: Turma, completando uma cartela com 10, fica fácil de saber a resposta?

Crianças: Sim, é 17.

Figura 2 – Crianças resolvendo fatos básicos transformando uma das parcelas em 10 (no 1º ano do EF)

Fonte: Arquivo dos pesquisadores (2023)

Para resolver fatos básicos cuja soma resulta em um número maior do que 10, como $9 + 8$, é possível completar o 8 ou o 9 até 10 utilizando a propriedade associativa da adição e, em seguida, adicionar o valor restante. Por exemplo: $9 + 8 = 9 + (1 + 7) = (9 + 1) + 7 = 10 + 7 = 17$ ou $8 + 9 = (8 + 2) + 7 = 10 + 7 = 17$. Na resolução de $9 + 8$ as crianças inicialmente organizam 9 contadores em uma cartela e 8 em outra e fazem uso de diferentes combinações numéricas. O número 9 pode ser composto como $5 + 4$ ou como 1 a menos que 10, enquanto o 8 pode ser pensado como $5 + 3$ ou 2 a menos que 10. Em seguida, um contador é retirado da cartela com 8 e transferido para a cartela com 9, formando 10 ($10 = 9 + 1$). A resposta, então, é obtida por meio da composição aditiva do 17 a partir do 10, sendo que o 7 pode ser facilmente visualizado como $5 + 2$. Portanto, várias composições fazem parte da resolução de um fato básico aditivo quando utilizamos a estratégia de transformar uma das parcelas em 10, como as composições do próprio 10 e as composições dos números de 11 a 18, construídas a partir do 10, como neste exemplo, em que $17 = 10 + 7$.

Quando a criança resolve uma adição utilizando essa estratégia, as relações com os números 5 e 10 estão presentes em todo o processo, pois é necessário identificar quanto falta ou quanto um número ultrapassa esses marcos.

Tanto no primeiro quanto no segundo ano as crianças utilizaram cartelas de dezena para realizar somas, relacionando os números ao 5 ou ao 10, com incentivo ao uso da comutatividade para facilitar os cálculos. Enquanto algumas demonstraram facilidade em representar quantidades e transformar parcelas em 5 ou em 10, outras precisaram de apoio individual, principalmente no primeiro ano. Muitas ainda recorriam à contagem de um em um. Durante as atividades, foram ensinadas estratégias para contar a partir de referências como 5, 10 ou 15, sem a necessidade de contar item por item.

No segundo ano, usamos as cartelas de dezena, mas aos poucos fomos incentivando que as crianças realizassem as adições mentalmente. Nesse momento, percebemos dificuldades para decompor a segunda parcela e as relações parte-todo foram retomadas várias vezes. O diálogo após a resolução de $9 + 4$ ilustra isso:

Pesquisadora: *Aqui nós temos $9 + 4$. Quanto precisamos acrescentar ao 9 para obter 10?*

Crianças: *1!*

Pesquisadora: *Então crianças, o par do 9 para dar 10 é o 1. E agora, como nós podemos decompor o 4?*

As crianças foram falando: “ $2 + 2$ ”, “ $3 + 1$ ”, “ $1 + 3$ ”, “ $4 + 0$ ”, “ $0 + 4$ ”.

Pesquisadora: *Vocês falaram muito jeitos, mas a gente só vai usar um deles. Quem sabe dizer qual é? Precisa dizer qual e explicar.*

Lara: *$1 + 3$, porque dá 4.*

Pesquisadora: *mas $2 + 2$ também dá 4. Por que precisa ser $1 + 3$?*

Victor: *Porque senão não dá, tem que ser $10 + 3$ para dar 13. Para dar 10, o 9 precisa de 1.*

Lucas: *O 4 dá para dividir em várias partes, mas com o 9 para formar 10 tem que ser o 1.*

Pesquisadora: *Isso, aqui tem que escrever o número que é par do 9 para dar 10. E para terminar nosso registro, junto com o 10, falta somar o 3. Quanto dá?*

Crianças: *13!*

Segundo Ebby, Hulbert e Broadhead (2021), o raciocínio aditivo baseia-se nas relações parte-todo. No mesmo sentido, Van de Walle (2009, p. 149) enfatiza: “Conceitualizar um número como sendo composto de duas ou mais partes é a relação mais importante que pode ser desenvolvida sobre números”.

No processo de realização das adições mentalmente, enfatizamos a importância dos “pares de 10” para facilitar os cálculos. Nesse contexto, o aluno Micael comentou: “É porque o 9 precisa de um 1, o 8 precisa de um 2, o 7 precisa de um 3 e o 6 precisa de um 4”. Para que as demais crianças também compreendessem esse raciocínio, propusemos atividades com fichas contendo fatos básicos aditivos, focando em adições em que uma das parcelas fosse 9, depois 8, 7 e 6. Muitas crianças participaram, compartilhando suas compreensões. A seguir, apresentamos alguns exemplos ilustrativos.

Ao resolver $9 + 6$, Rian disse: “Se eu tirar 1 do 6, ele fica com 5 e o 9 ganha 1 e vira 10. Daí dá 15”. Sobre $9 + 7$, Paulo explicou: “Se você tirar 1 do 7, vai ficar 6, e colocando no 9 vai ficar 10”. Ao resolver $8 + 4$ Ana Clara observou: “O 8 precisa de 2 para dar 10 e o 4 fica 2. Daí $10 + 2$ dá 12”. Lucas explicou $8 + 6$: “Se tirar 2 do 6 fica 4 e daí $10 + 4$ dá 14”. Na resolução de $7 + 5$, Micael explicou: “Antes tinha $7 + 6$, diminuiu 1,

então agora $7 + 5$ dá 12. Também tem outro jeito, dá para tirar 3 do 5 e vira 2 e o 7 vira 10. Daí fica $10 + 2$, que dá 12”. Jorge explicou $7 + 4$: “O 4 fica 1 porque vai tirar 3 para dar para o 7. Daí fica 11, porque $10 + 1 = 11$ ”. Em relação aos fatos básicos em que uma das parcelas é 6, o aluno Rian explicou $6 + 6$: “Você tira 4 do 6 e vai sobrar 2. Daí vai ficar $10 + 2$, que dá 12”. O aluno Murilo também explicou $6 + 6$: “Eu estava pensando em tirar 1 daqui (apontou para o 6) e em tirar 1 daqui (apontou para o outro 6). Daí fica $5 + 5 = 10$ e junto os dois que tirei e dá 12”.

5 Considerações finais

Consideramos que houve uma boa compreensão em relação à adição de fatos básicos, como expresso na linguagem das crianças ao longo do texto. Nesse sentido, para promover a alfabetização matemática, no decorrer do 1º e 2º ano do EF, os fatos aditivos foram trabalhados com base em relações e composições numéricas, sem nenhuma referência à memorização. Aos poucos as crianças foram lendo, compreendendo e expressando a linguagem matemática que envolve a estratégia de efetuar os fatos mentalmente, transformando uma das parcelas em 5 ou 10. Dessa forma, foram ampliando o sentido de número, que é um processo gradual, que ocorre ao longo do tempo, a partir do envolvimento em diversas atividades com foco em relações numéricas.

O trabalho desenvolvido com relações numéricas para a adição de fatos básicos foi produtivo, embora muito mais trabalhoso do que a simples utilização da contagem. Em consonância com Van de Walle (2009), entendemos que, ao transformar números em 5 ou 10 para adicionar, as crianças não estão apenas seguindo regras, mas sim empregando estratégias baseadas em relações numéricas que têm significado para elas. Segundo o autor, a apropriação de estratégias baseadas em relações numéricas e o desenvolvimento da fluência com os fatos fundamentais contribuem para tornar os cálculos, especialmente os mentais, mais acessíveis.

Além disso, o acompanhamento contínuo das crianças ao longo de dois anos permitiu observar que essas aprendizagens se consolidam por meio da prática e da retomada sistemática de conceitos ainda não compreendidos. Um exemplo disso foi a repetida retomada das relações parte-todo, com atividades de composição e decomposição

de números, que é uma relação numérica destacada por Ebby, Hulbert e Broadhead (2021) e Van de Walle (2009).

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/CNE, [2017]. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 02 abr 2022.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**, Volume 3 - Matemática, 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, [1997].
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf>. Acesso em 08 out 2023

Dolk, Marteen. Looking at numbers: Young children developing number sense. *In: Actas XIX Encontro de Investigação em Educação Matemática* (pp.1-14). Vila Real: SPCE, [2009].

EBBY, Caroline B.; HULBERT, Elizabeth T.; BROADHEAD, Rachel M. (2020). **A Focus on Addition and Subtraction: Bringing Mathematics Education Research to the Classroom**. New York, NY: Routledge, 2021.

GRAVEMEIJER, Koen; COBB, Paul. Design research from a learning design perspective. *In: VAN DEN AKKER, Jan; GRAVEMEIJER, Koen; MCKENNEY, Susan; NIEVEEN, Nienke. Educational Design Research*. Taylor & Francis e-Library, 2006.

MCINTOSH, Alistair; REYS, Barbara J.; REYS, Robert E. A proposed for examining basic number sense. **For the Learning of Mathematics**, V.12, n.3, p. 2-8 e 44, 1992.

MOLINA, Marta; CASTRO, Encarnación; CASTRO, Enrique. Teaching experiments within design research. **The International Journal of Interdisciplinary Social Science**, [2007].

PARRA, Cecilia. Cálculo mental na escola primária. *In: PARRA, Cecilia.; SAIZ, Irma. Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas*. (Cap. 7, p. 186-235). Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

SERRAZINA, Lurdes; RODRIGUES, Margarida. Number Sense and Flexibility of calculation: A common Focus on Number Relations. *In: SPINILLO, Alina Galvão; LAUTERT, Síntria Labres; BORBA, Rute Elizabete de Souza Rosa (Eds.), Mathematical Reasoning of children and Adults*. (p. 19 - 40). Springer, [2021].

VAN DE WALLE, John. **A Matemática no ensino fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula**. Trad. de Paulo Henrique Colonese. Porto Alegre: Artmed, 2009.